

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Ирисбек Иватов

Д.э.н., проф. - Ташкентский государственный экономический университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461772>

Аннотация. Представленная статья показывает, что развитие национальной инновационной системы в рамках концепции устойчивого развития предполагает последовательное эволюционное изменение приоритетов в сферах поиска, разработки, апробации и внедрения всех видов инноваций. Проведена систематизация теоретических концепций инновационных процессов в организации; репрезентированы основные направления изучения инновационного развития организации в контексте социального менеджмента; разработана теоретическая модель организационно-управленческого потенциала инновационных процессов; репрезентированы возможности обеспечения инновационного развития организации посредством использования методов социологического исследования организационно-управленческого потенциала инновационных процессов.

Ключевые слова: теоретическая парадигма, инвестирование, инновация, инновационная деятельность, государство, экономика, инновационная модель, человеческий капитал, формирование, использование, инновация, инновационное развитие. фирма, ценовой механизм, управленческие решения, ресурсы знаний, коалиция собственников. экономический рост.

Abstract. The presented article shows that the development of a national innovation system within the framework of the concept of sustainable development involves a consistent evolutionary change in priorities in the areas of search, development, testing and implementation of all types of innovations. Systematization of theoretical concepts of innovative processes in the organization has been carried out; the main directions of studying the innovative development of an organization in the context of social management are presented; a theoretical model of the organizational and managerial potential of innovative processes has been developed; the possibilities of ensuring the innovative development of the organization through the use of methods of sociological research of the organizational and managerial potential of innovative processes are presented.

Масштабность задач, поставленных Президентом Ш. Мирзиёевым перед обществом по вхождению в число конкурентоспособных государств мира, требует консолидации всех интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов страны. Как показывает мировой опыт, для решения таких глобальных стратегических программ необходима радикальная либерализация экономики. Через это прошли США, Япония, Германия, некоторые страны Юго-Восточной Азии. По этому пути идут и наши соседи — Китай, Индия и Россия.

Нашему молодому государству дан исторический шанс, используя богатый опыт проведения масштабных экономических реформ, за короткий срок добиться крупных успехов. Республика всегда славилась не только богатыми природными ресурсами, но и

большим производственным и интеллектуальным потенциалом. Здесь сосредоточены крупные производственные предприятия, научные и учебные заведения страны. Учеными Узбекистана выполнены многие крупные научные проекты и разработки в области энергетики, металлургии, медицины, строительства, сельского хозяйства.

Как отмечают многие аналитики, сегодня в Узбекистане не наблюдается заметного прогресса в формировании инновационной экономики. В настоящее время очень мало промышленных компаний выражают интерес к продуктам, произведенным на основе отечественных исследований и разработок. В целом оценка сложившейся ситуации позволяет предположить, что формирование эффективных механизмов поддержки и внедрения инноваций остается слабым звеном национальной инновационной системы. В этом отношении очень существенной является государственная политика, направленная на стимулирование инвестиций в инновации.

Ключевая роль в современной экономике принадлежит инновационным процессам. Сейчас в острой конкурентной борьбе на рынках сбыта новые знания создают конкурентные преимущества отдельных стран в большей степени, чем их природные ресурсы. Сегодня до 90% ВВП Японии обеспечивается за счет внедрения инновационных технологий и новой конкурентоспособной продукции. В США этот показатель составляет 70%, а у нас он ничтожно мал.

У нас есть экономический рост, но для обеспечения развития экономики необходима ее диверсификация. Если обратиться к опыту развитых стран, то они начинали с поддержки инициатив на местах. Например, треугольник высокотехнологичного развития США: Силиконовая долина, Северная Каролина и Южная Калифорния, ареал университетов Оксфорда и Кембриджа и т.д. возникали в самом начале из активности на местах с активной поддержкой на уровне государства.

Для формирования стратегии научно-технологического развития и проведения единой государственной политики необходимо создать при правительстве соответствующий координационный орган, провести инвентаризацию программ НИОКР, осуществляемых в масштабе страны, составить в соответствии с выработанными приоритетами форсайт для выработки спектра мер, способствующих реализации наилучших сценариев.

Полноценная реализация концепции устойчивого развития неразрывно связана с соответствующим ее обеспечением на разливных уровнях управления, элементы которого должны предусматривать полную взаимную согласованность для максимизации получения полезного результата управления составляющими социально-экономического развития.

Как свидетельствует наука и практика, процесс развития экономики сталкивается с рядом проблем, учитывающими отраслевую и региональную особенности функционирования экономических систем, которые имеют тенденцию усиливаться и сложнее прогнозироваться в условиях глобализации и интернационализации экономического пространства. Такие обстоятельства обуславливают необходимость разработки и применения инновационных подходов к обеспечению устойчивого развития на различных уровнях управления (начиная от предприятия и заканчивая регионом и обществом в целом) с учетом мирового опыта, обобщение которого открывает новые возможности решения важнейших социально-экономических проблем общества. В связи с ростом глобализации экономики и возрастание, конкуренции фирмы все более и более

трудно выживать, основываясь только на их, прошлых успехах. Они вынуждены оставаться в постоянной инновационной готовности и бороться за создание новых идей и новых продуктов.

Анализ социально-экономического развития Узбекистана и ее отдельных регионов свидетельствует о наличии негативных явлений, таких как неэффективная территориальная и отраслевая структура народного хозяйства, высокий уровень изношенности основных производственных фондов, высокая материалоемкость, энергоемкость и низкая наукоемкость отечественной продукции, высокий уровень безработицы, значительная нагрузка на окружающую среду и т. д. Как следствие, продукция отечественного товаропроизводителя является неконкурентоспособной на мировом рынке.

В настоящее время одним из основных факторов экономического развития страны является достижение ее конкурентоспособности на мировом рынке, которая зависит, в первую очередь, от внедрения и разработки крупных инновационных проектов. Поэтому инновациям отводится одна из главных ролей в вопросе развития экономики страны. Инновационный путь развития экономики страны обязывает искать новые подходы к достижению научно-технического потенциала, одним из которых является умение использовать современные финансовые механизмы и инструменты для привлечения инвестиций в высокотехнологичную сферу экономики.

Государство не только регулирует на законодательном уровне инновационный процесс, но и создает специализированные научные центры, финансирует деятельность исследовательских институтов, способствует развитию малого бизнеса. В мире широко распространены индустриальные парки, которые объединяют ученых, испытателей, конструкторов, менеджеров для генерации инновационных идей. Узбекистан не является исключением в данном случае.

Сегодня в условиях перехода экономики страны на инновационный путь развития государство должно выполнять, прежде всего, функции управления, регулирования и поддержки, которые в дальнейшем обеспечат технологический прогресс общества. Именно государство должно стимулировать общество к созданию новых изобретений, способствующих ускорению процесса развития, а также выделить ресурсы, необходимые для реализации новых инновационных проектов в условиях финансового кризиса.

Создание чего-то нового всегда рискованно, и заранее предугадать результат очень сложно. Для внедрения новых технологий необходимы большие финансовые затраты, следует проработать немалое количество инновационных научных идей, которые, как правило, не являются привлекательными для частного бизнеса, ориентированного зачастую на получение высокой прибыли за короткий срок. Как показывает практика таких стран, как США, Япония, Германия, тесное партнерство государства и частного бизнеса позволяет добиться положительных результатов при образовании конкурентоспособного бизнеса.

Инвестирование инновационного сектора экономики должно заключаться не только в инвестировании процесса разработки и внедрении инноваций в производство, но и в инвестировании самого процесса производства и проведении его технического совершенствования. В случае невыполнения этих условий инновации обречены на провал. Инновационный путь развития производства, альтернативы которому не существует, является одним из решений таких вопросов, как повышение экспортного

потенциала, конкурентоспособности продукции, привлечение инвестиций, а также иных актуальных вопросов развития, стоящих и перед регионами, и страной.

В современном мире развитие инновационной деятельности в мировой экономике отличается от Узбекистана тем, что вложения в науку и создание новых технологий и новшеств не являются обязанностью государства. В мировом сообществе участие государства в инвестировании инновационной деятельности с каждым годом снижается, все больше эту роль начинают выполнять частные инвесторы. По предварительной оценке специалистов до 70% затрат на науку в развитых странах производится частным сектором экономики. Мировая экономика сегодня характеризуется наличием значимых перемен, которые свидетельствуют об инновационной направленности экономического роста и о существенном изменении факторов, его определяющих. Особую актуальность представляет понимание интеллектуальных ресурсов и человеческого капитала с точки зрения главных ценностей. Их формирование, развитие и использование становятся основополагающими факторами экономического и инновационного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обращение Президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису Республики Узбекистан. // Народное слово, 25.01.2020 г.
2. Гретченко А. А. Роль государства в инновационном развитии. // Экономические науки. 2017. № 8. С. 58–71.
3. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы и высокие гуманитарные технологии. Теория гуманитарных систем. - М.: Академиче-ский Проект, Альма Матер, 2012.
4. Плотников А. Н., Аписитис Е. В. Обзор моделей инновационного процесса на основе работ западных ученых // Инновационная деятельность. 2012. №2 (20). С. 28–33
5. Хмелева Г. А. Человеческий капитал как условие формирования инновационной экономики региона. Самара : Самарская академия государственного и муниципального управления, 2012. 168 с.
6. Носкова К. А. Влияние человеческого капитала на инновационное развитие организации // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 12. URL : <http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3414> (дата обращения : 12.11.2015).
7. Сердюкова Л. О. Человеческий и структурный капитал инновационной системы // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2012. № 3. С. 63–68.